

УДК 664.858: 338.439

О.В. Стоянова, канд. техн. наук, доц. (ХНТУ, Хмельницький)

К.В. Зубкова, канд. техн. наук, доц. (ХНТУ, Хмельницький)

К.Є. Кузнецова, здоб. ОС «бакалавр» (ХНТУ, Хмельницький)

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ФРУКТОВО-ЯГІДНИХ ДЖЕМІВ ВІДПОВІДНО ДО ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ЄС

Регламент європейського парламенту і ради (ЄС) № 178/2002 від 28 січня 2002 року встановлює загальні принципи і вимоги харчового права, регламентує створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у питаннях, пов'язаних із безпечністю харчових продуктів [1]. Регламент містить базові положення, що дають змогу забезпечити високий рівень захисту здоров'я людей та інтересів споживачів стосовно харчових продуктів, зокрема, беручи до уваги різноманітність пропозиції харчових продуктів, включаючи традиційні продукти, та одночасно забезпечити ефективне функціонування внутрішнього ринку. Дослідження багатьох науковців присвячені проблемам аналізу загроз і небезпек, що виникають у харчовому ланцюзі "з лану до столу" в процесі вирощування і перероблення аграрної сировини випуску та реалізації харчової продукції. Одним із найбільш дискусійних питань є проблема виготовлення консервованої фруктової продукції із використанням генетично модифікованих організмів (ГМО) [2-4].

Метою дослідження є виробництво фруктово-ягідних джемів на основі органічної сировини без консервантів, барвників та ароматизаторів відповідно міжнародним нормам.

Автори досліджували технологію та рецептуру фруктово-ягідних джемів: «Яблучно-обліпиховий» та «Полуничний джем з базиліком, м'ятою та лимонною цедрою». При виробництві консервів застосовуються наступна основна сировина: яблука сорту Голден Делішес, обліпиха (сорту Оляна), полуниця сорту Вікторія .

Перевагою джемів перед іншими фруктово-ягідними консервами є вміст в них пектину, який має лікувальні властивості: нормалізує холестеринний обмін, впливає на мінеральну рівновагу та якість мікрофлори, підвищує стійкість організму до алергії, позитивно впливає на внутріклітинне дихання та обмін речовин, має антибактеріальні властивості, є природним де токсикантом. Однією з характеристик смакових якостей плодів та ягід є співвідношення цукрів до титрованих кислот, або цукрово-кислотний індекс (ЦКІ). Враховуючи показник ЦКІ

автори запропонували рецептуру фруктово-ягідних джемів, яка дозволяє підвищити харчову цінність готової продукції та забезпечити необхідну ступінь желеутворення .

Технологічна схема включає процеси: транспортування, зберігання, миття, очищення, бланшування, подрібнення, змішування (за рецептурою), настоювання, уварювання (до 73 % с.р.), фасування, закупорювання, стерилізація, охолодження, оформлення готової продукції. Джем фасують у скляні банки 1-82-250. Формула стерилізації 20-15-20

100

В рецептурі пропонується використання цукрового сиропу або цукрозамінника стевіозиду. При визначенні масової частки цукрозамінника, керувалися коефіцієнтом солодкості, який дорівнює 1:200 (по відношенню до цукрози). Кількість екстракту стевії, яка додається до джему, встановлюємо дослідним шляхом підбираючи рецептуру на основі зразків, виготовлених в лабораторії, керуючись нормами, згідно яких кількість екстракту стевії не повинна перевищувати 1000 г на 1 т джему. Використання стевіозиду дозволяє знизити калорійність джему, при цьому органолептичні і фізико-хімічні властивості повністю відповідають вимогам якості.

Для підвищення проникнення цукру в технологічній схемі запропоновано процес настоювання в цукровому сиропі. Ягоди (обліпиха, полуниця) витримують у гарячому сиропі (75-85 °С) протягом 3-4 годин. При цьому відбувається часткова дифузія цукру у ягодах, що полегшує процес варіння. Плоди піддають короточасному кипінню протягом трьох циклів, між періодами кипіння плоди витримують 4 години. Тривалість періодів кипіння 10-20 хвилин. При гідролізі пектину утворюються спирт метиловий, кислота оцтова, арабіноза, галактоза і кислота галактуронова. У присутності цукру (65-70 %) і кислоти (рН = 3,1-3,5) утворюється желе. При цьому желеюча здатність пектинів зростає зі збільшенням їх молекулярної маси та кількості метоксильних груп (~ОСН₃) це є позитивним при виробництві джемів. Вміст титрованих кислот у джемах перебував у межах 1 %. Це становить лише 1.5-1.7 % вмісту сухих розчинних речовин, але цілком достатньо для желеутворення. Доведено, що для отримання джему з желеподібною консистенцією відмінної якості необхідно до 40 % рецептури додати пективновмісну сировину.

При оцінці ризику небезпечних факторів і джерел їх надходження визначено основні критичні точки керування (КТК): КТК1 – миття сировини; КТК 2 – варіння джему; КТК 3 – стерилізація.

Вимоги до мікробіологічних показників безпеки соків відповідно до СанПін 2.3.2. 560-96. Із фізико-хімічних показників в сировині і

готовій продукції визначено: вміст розчинних сухих речовин рефрактометричним методом; загальний вміст органічних кислот – титруванням; рН-середовища – потенціометричним методом; вміст нітратів – іонометричним методом. Для визначення біологічної цінності досліджено вміст вітаміну С йодометричним методом.

За результатами аналізу дегустаційної комісії було отримано позитивні дані щодо органолептичних показників якості, що не суперечать вимогам відповідної нормативної документації ДСТУ 4900:2007 [5]. Строк зберігання готової продукції не більше 2 роки з дати виготовлення при наступних умовах: температура повітря – 0...25 °С, вологість 75%.

Комбінування рецептури з додаванням пективновмісної сировини в кількості 15 % вміст пектину в продукті підвищився в 1.5 раза. Підвищення вмісту пектину до межі 0.7–1.0 % надає високих желеутворюючих властивостей дослідним зразкам джему. Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні технологічної схеми виробництва джемів, зокрема розроблені способу підготовки сировини і способу уварювання соку, які забезпечують отримання готового продукту з високими смаковими показниками. Впровадження на переробних плодоовочевих підприємствах систем управління якістю, безпечністю, при підтвердженні їх відповідності міжнародним (або гармонізованим національним) стандартам дозволить підвищити конкурентоспроможність фруктово-ягідної продукції.

Інформаційні джерела

1. Регламент європейського парламенту і ради (ЄС) № 178/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-02#Text
2. Кордзя Н.Р., Єгоров Б.В. Основні поняття продовольчої безпеки країни: монографія. Херсон: Олддіплюс, 2018. 148 с.
3. Криницька О.О., Ткачук Т.І. Оцінка впливу використання генетично модифікованої продукції на стан продовольчої безпеки. *Економіка харчової промисловості*. 2019. Т. 11, Вип. 2. С. 13-19. DOI: 10.15673/fe.v11i2.1390.
4. Адамчук Т.В. Регламенти використання підсолоджувачів в Україні та деякі питання їхньої безпечності. *Довкілля та здоров'я*. 2014. № 2. С.43-45.
5. Джеми. Загальні технічні умови: ДСТУ 4900:2007. (2009). Київ: Держспоживстандарт України.
6. Koyama E., Kitazawa K., Otori Y. In vitro metabolism of the glycosidic sweeteners, stevia mixture and enzymatically modified stevia in human intestinal microflora. *Food Chem Toxicol*. 2003. № 41(3). P. 359–374.